

ARTICLE INFO

Received: 26th June 2024

Accepted: 29th June 2024

Online: 30th June 2024

KEYWORDS

Karakalpakstan, Shimboy, Shortanboy, agricultural, rice, wheat, cotton, institute, research, practice, variety, cooperation, achievements, scientific personnel.

HISTORY OF AGRICULTURAL SCIENCES IN KARAKALPAKSTAN

Temirkhanov B.U.

Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan, Karakalpakstan Department, Research Institute of Humanities, Department of History, Ph.D. student

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12664021>

ABSTRACT

The formation of the first agricultural sciences in Karakalpakstan. Creation of the Karakalpak Scientific Research Institute of Agriculture. Achievements in the agricultural sector. Scientific basis of rice planting in Karakalpakstan. Scientific cooperation in the field of agriculture. Creation of new varieties.

QARAQALPAQSTANDA AGRARLIQ ILMILER TARIYXINAN

Temirxanov B.U.

ÓzRIA QQB Gumanitar ilimler ilim-izertlew instituti Tariyx bólimi tayanish doktoranti (+998 90 7234602)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12664021>

ARTICLE INFO

Received: 26th June 2024

Accepted: 29th June 2024

Online: 30th June 2024

KEYWORDS

Qoraqalpoğiston, Shimboy, Shórtanboy, agrar, sholi, buğdoy, paxta, institut, tadqiqot, amaliyot, nav, hamkorlik, yutuqlar, ilmiy kadrlar.

ABSTRACT

Qoraqalpoğistonda ilk agrar ilmlar shakllanishi. Qoraqalpoğiston dehqonchilik ilmiy-tadqiqot instituti tashkil topishi. Agrar soxadagi yutuqlar. Qoraqalpoğistonda sholi ekishning ilmiy asoslari. Agror sohadagi ilmiy hamkorliklar. Yangi navlar yaratilishi.

Qaraqalpaqstan diyqanshılıq ilmiy-izertlew instituti 1928-jıldan Tashkenttegi paxtashılıq ilmiy-izertlew institutina qarashlı Qaraqalpaqstan zonalıq tájiriybe stanciyası bolıp, birinshi jumısın basladı.

Urıstan sońı jılları Soyuz NIXI dıń Shımbaydağı zonalıq stanciyasınıń xızmetkerleri izertlew jumısında ádewir tabıslarğa eristi, ol 1958-jılı diyqanshılıq ilmiy-izertlew institutina aylandırıldı. Instituttıń xızmetkeri G.I.Gavrilov paxtanıń uzun talshıqlı, erte piser, joqarı zúráátli

QQ-602, QQ-341, QQ-1083 hám basqa da sortların shıǵardı, bul Qaraqalpaqstanda paxtashılıqtı rawajlandırıw ushın úlken áhmiyetke iye boldı, ekinshi bir selelcioner L.S.Krjivec biydaydıń, júweriniń, sulınıń, máshtiń, kartoshkanıń jańa sortların dóretti [1:128].

Qaraqalpaqstan diyqanshılıq ilimiy-izertlew institutı 1958-jılı 28-mayda Ózbekstan Respublikası awıl xojalıǵı ilimler akademiyasınıń 50 K-sanlı qararı tiykarında shólkemlestirilgen.

Institutta 1958-jıldan baslap 15 laboratoriya hám 1 sektorda alımlar ilimiy jumısların alıp bardı. 1958– 2020-jıllar dawamında 2 adademik, 8 ilim doktori hám 22 awıl xojalıǵı ilimleri kandidatı awıl xojalıǵı tarawı boyınsha ilimiy jumısların qorǵadı. Qaraqalpaqstan diyqanshılıq ilimiy-izertlew institutı Ózbekstan Respublikası Prezidentiniń 2014-jılı 10-fevraldaǵı PQ-2125 sanlı “Ózbekstan awıl xojalıǵı ilimiy-islep shıǵarıw orayı iskerligin jetilistiriw haqqında”ǵı qararına, Ózbekstan Respublikası Awıl hám suw xojalıǵı ministrliginiń 2014-jılı 13-fevraldaǵı 33-sanlı hám Ózbekstan awıl xojalıǵı ilimiy-islep shıǵarıw orayı Bas direktorınıń 2014-jılı 14-fevraldaǵı 6-sanlı buyırıqları tiykarında qayta shólkemlestirildi [2:1].

Institut alımları tárepinen jaratılǵan «Doslıq-2» sortına 04.03.2010-jılı NAP 00092 nomerli, «Shimbay-5018» sortına 04.03.2010-jılı NAP 00093 nomerli, «KK-3506» sortına 08.08.2016-jılı NAP 00138 nomerli, «KK-3543» sortına 24.05.2016-jılı NAP 00131 nomerli, gúnjiniń «Qarshıǵa» sortına 23.10.2017-jılı NAP 00161 nomerli, kúńgebaǵardıń «KK-60» sortına 22.02.2017-jılı NAP 00179 nomerli avtorlıq potentler alındı. Patent alıw ushın Intellectual múlk agentligine kúńgebaǵardıń jańa jaratılǵan KK-52 sortı ushın 05.04.2018-jılı NAP 20180014 nomerli, KK-25 sortı ushın 05.04.2018-jılı NAP 20180015 nomerli talapnamalar, 2019-jılı gúzgi biydaydıń jańa Shimbay sortı ushın 01.11.2019-jılı NAP 20190051 hám Aral sortı ushın 01.11.2019-jılı NAP 20190052 nomerli talapnamaları tapsırıldı. Instituttıń shet el baylanısları boyınsha jumısların jaqsılaw maqsetinde xalıqaralıq IKARDA hám IKVA shólkemi, Qazaqstan diyqanshılıq hám ósimliktanıw ilimiy-izertlew institutı menen birgelikte ilimiy jumıslar alıp barılmaqta [2:3].

1992-jılı Ózbekstan Respublikası Awıl xojalıǵı ilimler akademiyasınıń Qaraqalpaqstan bólimi shólkemlestirildi. Onıń quramına Sh.Musaev atındaǵı Shimbay jer isleri institutı hámde salıǵershilik hám sharwashılıq institutlarınıń filaialları kiritildi [3:148].

1997-jıldan baslap ol Ózbekstan awıl xojalıǵı ilimiy óndirislik orayınıń Qaraqalpaqstan bólimi dep ataladı. Onıń quramında Sh.Musaev atındaǵı Shimbay diyqanshılıq institutı, “Salı” ilimiy óndirislik birlespesi, Altınkól dánli eginler tájiriybe stanciyası, mal sharwashılıǵı ilimiy mákemesi, baǵshılıq hám júzingershilik tayanış punktleriniń xızmetkerleri ilimiy jumıslar alıp barıp atır [4:514].

Sonıń menen bir qatarda ilimpazlar hám qánigeler hár qıylı tarawlar boyınsha akademiylarǵa da aǵza bolıp saylandı. 1992-jılı J.Medetullaev Ózbekstan awıl xojalıq ilimleri Akademiyasınıń akademigi, B.Mámбетnazarov xabarshı aǵzası bolıp saylandı [4:516].

Institut óz iskerligin Ózbekstan Respublikası nızamlarına, Ózbekstan Respublikası Prezidentiniń Párman hám qararlarına, Ózbekstan Respublikası Ministrler Kabinetiniń qarar hám biyliklerine, Ózbekstan Respublikası awıl xojalıǵı ministrliǵı, Qaraqalpaqstan Respublikası awıl xojalıǵı ministrliǵı, Awıl xojalıǵı hám azıq-awqat támiynatı ilimiy-islep shıǵarıw orayı hám

oniń Qaraqalpaqstan bólimi qararlari, buyriqlari hámde usı Ustavqa ámel etken halda alıp baradı.

Institut tárepinen Mámleketlik ilimiy-texnika dástúrleri sheńberinde joybarlar islep kelinbeke.

Qarqalpaqstanniń rayonlari ushın tez piser, kúshli duzlı samalǵa shıdamlı, talshıǵınıń sapası jaqsı sortlardı tańlap egiw zárúrligi bar edi.

Qaraqalpaqstan sharayatında suwǵarılatuǵın jerlerdiń barlıǵı, ekinshi mártebe duzlanıw qásiyetlerine iye. Sol sebepli joqarı ónim alıw ushın topıraqtıń meliorativlik jaǵdayın jaqsılaw bul, álbette isleniwi kerek shárt bolıp esaplanadı. Bul agrotexnikalıq hám meliorativlik ilajlar topıraqtı ósimliktiń rawajlanıwına hám ónimniń sapasına artıqmash duzdıń záhárli tásin kemeytiwge baǵdarlangan bolıwı tiyis. Diyqanshılıq sisteması bul jaǵdayda: drenaj, kapital hám qatardaǵı jer tegislew, kapital hám profilaktikalıq jer ashıw, topıraq jaǵdayında izew suwdıń qáddine qarap diferencial suwǵarıw hám egis aylanısların qollanıwlar kiredi [5:20].

Qolǵa korgizilgen tabıslardı támiyinlewde alımlardan I.O.Smetov, D.N.Shamshetov, Q.Nurlibaev, J.Ergabulov, T.Tawmuratov, S.Quwatbaev, K.Ametov, E.P.Sadiqov, U.E.Ismaylov, E.Sh.Tóreniyazov, U.A.Aytjanov, O.Nagmetov, B.A.Bekbanov, G.Saypnazarov, B.Berdekeev, J.Abdirasulieva, B.U.Aytjanov, B.Turdıshevlardı atap ótiwge boladı [6:4].

Ózbekstan Salı ilimiy-izertlew institutı Qaraqalpaqstan bólimi ÓZSSRı Ministrler Keńesiniń 1964-jil 8-iyuldaǵı 407-sanlı qararına tiykarlanıp QQASSR Shımbay rayonu «Oktyabr» salıǵershilik xojalıǵı aymaǵında Ózbekstan SSR Awıl xojalıǵı ministrliginiń 1966-jil 30-marttaǵı 41-sanlı buyrıǵına tiykarlanıp dúziledi.

Bul bólim Ózbekstan Kompartiyası Qaraqalpaqstan Obkom Byurosı hám Qaraqalpaqstan ASSRı Ministrler Keńesiniń 1968-jil 29-noyabr 335-sanlı qararı menen Shımbay rayonu «Oktyabr» sovxozınan Leninabad (Qanlıkól) rayonu «XXII partsezd» atındaǵı sovxozǵa, soń Ózbekstan SSRı Ministrler Keńesiniń 1971-jil 19-noyabrdegi 1831-sanlı qararı, Ózbekstan Kompartiyası Obkomı hám Qaraqalpaqstan ASSRı Ministrler Keńesiniń 1976-jil 23-yanvardaǵı 11-sanlı qararı menen «VLKSMniń 50-jullıǵı» atındaǵı sovxozı, házirgi Nókis rayonu «Shortanbay» elatına kóshirildi. Ózbekstan Kompartiyası Oraylıq Komiteti hám Ózbekstan SSRı Ministrler Keńesiniń 1979-jil 18-sentyabrdegi 670-sanlı «Qaraqalpaqstanda salı jetistiriw boyınsha ilimiy izertlewlerdi keńeytiriw hám ónimdarlıǵın asırıw shara-ilajları haqqında»ǵı qararına muwapıq, 1980-jil 1-yanvardan baslap Qaraqalpaqstan bóliminiń shtatları sanı 44 ten 115 birlikke kóbeytirilip, erkin bólim sıpatında shólkemlestirildi. Tuqımshılıq sistemasin jetilistiriw hám salı jetistiriwshi xojalıqlardıń sapalı salı tuqımına bolǵan zárúrligin tolıq qanaatlandırıw maqsetinde VASXNIL SAOnıń 1988-jil 10-maydaǵı 50-k-sanlı buyrıǵı menen Ózbekstan Salı ilim-izertlew institutı Qaraqalpaqstan basqarması negizinde Qaraqalpaqstan Salı islep-shıǵarıw birlespesi shólkemlestirildi [7:1].

Ózbekstan Respublikası Ministrler Kabinetiniń 1997-jil 25-avgustta 413-sanlı qararı menen «Suwǵarılatuǵın jerlerde gálle hám sobıqlı ósimlikler ilimiy-izertlew institutı» hámde 1998-jılı 7-avgusttaǵı 344-sanlı qararı menen instituttıń Ózbekstandaǵı barlıq wálayatlarda filialları shólkemlestirilgen. Dán hám sobıqlı eginler ilimiy-izertlew institutı Ózbekstan Respublikası Prezidentiniń 2014-jil 10-fevraldaǵı PQ-2125-sanlı «Ózbekstan awıl xojalıǵı ilimiy-islep shıǵarıw orayı iskerligin jetilistiriw haqqında»ǵı qararına, Ózbekstan Respublikası

Awıl hám suw xojalıǵı ministrliginiń 2014-jıl 13-fevraldaǵı 33-sanlı hám Ózbekstan awıl xojalıǵı ilimiy-islep shıǵarıw orayınıń 2014-jıl 14-fevraldaǵı 6-sanlı buyırıqları tiykarında qaytadan mámleketlik dizimnen ótkerildi [7:2].

Institut óz iskerliginde Ózbekstan Respublikası nızamlarına, Ózbekstan Respublikası Prezidentiniń pármanları, qararları, Ózbekstan Respublikası Oliy Majlisi qararları hám basqa hújjetlerine, Ózbekstan Respublikası Ministrler Kabinetiniń qararları hám biyliklerine, Ózbekstan Respublikası Awıl hám suw xojalıǵı ministrliginiń buyırıqları hám qararlarına, Ózbekstan Awıl xojalıǵı ilimiy-islep shıǵarıw orayınıń buyırıqları hám usı Ustavqa hámde basqa da normativ hújjetlerge ámel etedi. Institut dán hám sobıqlı eginlerdiń jańa hám shaǵılısqan sortların jaratıw, olardıń birlemshi tuqımshılıǵın shólkemlestiriw, jetistiriw texnologiyasın islep shıǵıw jetilistiriw, ónim sapasın jaqsılaw, kesellik hám zıyankeslerge qarsı gúres boyınsha kóp qırılı ilimiy izleniwlerdi ámelge asırıwshı ilimiy shólkem bolıp esaplanadı.

Qaraqalpaqstan ilimiy-tájiriye stanciyası Ózbekstan Respublikası Awıl hám suw xojalıǵı ministrliginiń 2014-jıl 23-iyun 160-sanlı buyırǵı tiykarında shólkemlestirildi. Bul ilimiy-tájiriye stanciyası Nókis rayonu Qırantaw APJ, Shortanbay elatında jaylasqan bolıp, ulıwma jer maydanı 438,4 gektardı quraydı, sonnan 233,2 gektarı shudigar jerler esaplanadı. Stanciyada Mámleketlik ilimiy-texnikalıq dástúrler sheńberinde joybarlarǵa ajratılǵan qárejetler jeterli bolmaǵanlıǵı sebebinen joqarı maman kadrlardı saqlap qalıw imkanıyatı bolmay kadrlar turaqsızlıǵı gúzetildi. Nátiyjede házirgi kúnde institutta jámi 42 adamnan 12 si ilimiy xızmetker bolıp, ilimiy potencial 28,6 payızdı quraydı. Ilim doktorınıń jası 62 jastı, ilim kandidatlarınıń ortasha jası bolsa 53 jastı, 40 jasqa shekemgi bolǵan ilimiy xızmetkerlerdiń úlesi ulıwma xızmetkerler sanına qaraǵanda 30 payızdı quramaqta. Búgingi kúnde birlespede 7 ilimiy izertlewshi, solardan, 2 tayanış doktorant hám 5 erkin izleniwshiler ilimiy izleniw alıp barmaqta. Joqarı maman kadrlardı tayarlaw maqsetinde 2020-jılda 2 filosofiya doktorı (PhD), 1 ilim doktorı (DSc) ilimiy dissertaciyasın qorǵadı [7:3].

Sırtqı ortalıq faktorlarına shıdamlı Kinoya hámde Amarant ósimlikleri birlemshi tuqımshılıǵın shólkemlestiriw boyınsha ICBA hámde ICARDA (Qurǵaqshılıq regionlarında awıl xojalıq izertlewleri xalıqaralıq Orayı) menen birge islesiw jumısları alıp barılmaqta.

Keyingi jıllarda mámleketimiz awıl xojalıǵın reformalaw, ásirese tarawda mámleket basqarıwı dúzimin jetilistiriw, bazar qatnasıqların keńnen en jaydırıw, awıl xojalıǵı ónimlerin jetistiriwshi, qayta islewshi hám satıwshı subiektler ortasındaǵı qatnasıqlardıń huqıqiy tiykarın bekkemlew, tarawǵa investiciyalardı tartıw, resurs tejemli texnologiyalardı en jaydırıw hámde awıl xojalıǵı ónimlerin islep shıǵarıwshılardı zamanagóy texnikalar menen támiyinlew boyınsha tiyanaqlı jumıslar ámelge asırılıp atır. Sonıń menen birge, awıl xojalıǵın rawajlandırıw boyınsha uzaq múddetke mólsherlengen strategiyaniń bolmawı jer hám suw resurslarınan únemli paydalanıwǵa, tarawǵa investiciyalardı keń túrde tartıwǵa, islep shıǵarıwshılardıń joqarı dáramat alıwına hám ónimler básekiligin asırıwǵa tosqınlıq etilgen.

Islep shıǵarıwdı diversifikaciya etiw, jer hám suw qatnasıqların jetilistiriw, qolaylı agrobiznes ortalıǵın hám joqarı qoyılǵan bahalıq shıńjırın jaratıw, kooperaciya qatnasıqların rawajlandırıwdı qollap-quwatlaw, tarawǵa bazar mexanizmlerin, xabar-kommunikaciya texnologiyaların keńnen en jaydırıw, sonday-aq ilim-pán jetiskenliklerinenúnemli paydalanıw hámde kadrlar potencialın asırıw maqsetinde Ózbekstan Respublikası Prezidentiniń 2019-jılı

23-oktyabrdegi «Ózbekstan Respublikası awıl xojalıǵın rawajlandırıwdıń 2020 – 2030-jıllarǵa mólsherlengen strategiyasın tastıyıqlaw haqqında»ǵı PP-5853-sanlı Pármanı shıqtı [8:1].

Jerimizdiń qıyın ekologiyalıq shárayatına qaramastan alımlarımız kóplegen egin túrleriniń jańa sortların jaratıp kelmekte. Al, miynetkesh diyqanlarımız jer menen tillesip xalqımızǵa mol ónimlerdi jetistirip bermekte.

References:

1. Pasha Muratova «Qaraqalpaqstanda intelligenciya kadrların tayarlaw», Nókis-1992.
2. Qaraqalpaqstan diyqanshılıq ilimiy-izertlew institutı «Aǵımdaǵı arxiv» hújjetleri, Shımbay-2022.
3. «Ózbekistonning yangi tarixi», uchinchi kitob, Toshkent-2000.
4. «Qaraqalpaqstan jańa tariyxı», Nókis-2003
5. «Qaraqalpaqstan Respublikasında diyqanshılıqtı rawajlandırıwdıń ilimiy tiykarlangan sisteması», Nókis-2003
6. «Aral boyı aymaǵında awıl xojalıǵı eginleriniń jańa sortların shıǵarıw meseleleri» atamasındaǵı Qaraqalpaqstan diyqanshılıq ilimiy-izertlew institutı Xalıq aralıq ilimiy-ámeliy konferenciya materialları, Shımbay-2014.
7. Ózbekstan dán hám sobıqlı eginler ilimiy-izertlew institutı Qaraqalpaqstan ilimiy-tájiriybe stanciyası «Aǵımdaǵı arxiv» hújjetleri, Nókis-2022
8. (<https://lex.uz/docs/-4567334>)